

TALABALARNING CHET TILIDA NUTQIY KOMPETENSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDA AXBOROT VOSITALARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

Vosiyeva Shaxnoza Islamovna

Buxoro davlat pedagogika instituti 2-bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15241506>

Annotatsiya. Talabalarning chet tilda nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishda axborot vositalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy metodik ishlar tahlili, talabalarning chet tilda nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishda axborot vositalaridan foydalanishning metodik mezonlari hamda talabalarning chet tilda nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishda qo'llaniladigan axborot vositalari turlarining metodik-didaktik xususiyatlari berilgan.

Kalit so'zlar: ingliz tili, axborot texnologiyalari, usullar, metodlar, samaradorlik.

Kirish

Hozirgi kunda o'rganilayotgan chet tilni muloqot tili sifatida o'qitishda kommunikativ kompetensiya polimorfik, ya'ni o'zida bir nechta kompetensiyalarni qamrab olgan tushuncha sifatida talqin qilinmoqda. Kommunikativ kompetensiya sotsiolingvistik tavsifga ega bo'lib, shaxsning kommunikativ faoliyati va turli ijtimoiy vaziyatlarda til va nutq qoidalarini (tinglab tushunish va gapirish), nutqiy strategiya va taktikalarni to'g'ri ishlatishi, muomala madaniyatini shakllanganligini ifoda etadi. Van Ekk kommunikativ kompetensiyani: lingvistik, ijtimoiy-madaniy, sotsiolingvistik, strategik, diskursiv, ijtimoiy komponentlardan tashkil topganligi bilan keng qamrovdagi izohlaydi¹¹. Yevropa Ittifoqi Kengashi tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar doirasida ishlab chiqilgan Yevropa Kengashining “CEFR: Chet tillarni egallashning umumiyevropa kompetensiyalari: o'qitish, o'rgatish va baholash” malaka talablarida kommunikativ kompetensiya modeli keltirilgan.

Kommunikativ kompetensiya

Chet tilni o'qitish jarayonida talabalarning nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishning mazmuni, samarali shakl va metodlarini ishlab chiqish metodika fani oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Hozirda chet tilni o'qitishda zamonaviy axborot vositalaridan

foydalanish va raqamlashtirish masalalariga katta e'tibor berilmoqda. Chunki zamonaviy axborot vositalaridan mashg'ulot jarayonida foydalanish katta ijobiy natijalar berishi allaqachon isbotlangan. Chet tilni o'qitishni raqamlashtirishda axborot vositalarining keng qo'llanilishi takomillashib, quyidagi barcha yondashuvlarga jumladan, shaxs faoliyatiga va muloqotga (kommunikatsiyaga) yo'naltirilgan yondashuvlari maqsadlariga mos keladi. Shaxs faoliyatiga yo'naltirilgan yondashuv usullari faoliyatining diqqat markazida o'qituvchi emas, balki o'quvchi turadi. Aynan ushbu yondashuvdagi strategiyalar talabalarning kreativlik qobiliyatlari, mushohada yuritish, mustaqil qaror qabul qilish, faol ishtirokchi, mammolar yechimini topish kabi shaxsiy va psixologik xususiyatlarini rivojlantirishda yordam beradi.

Ushbu bobda talabalarning nutqiy kompetensiyasini takomillashtirishda axborot vositalaridan foydalanishning metodik mezonlari, ularni o'quv jarayoniga joriy etishning metodik maqsadlari, yondashuvlari, metodlari, tamoyillari, afzalliklari ko'rsatib o'tilganligi bilan izohlangan. Chet til o'qitish jarayonida axborot vositalarining o'rnini chet til o'qitish metodikasida mavjud imkoniyatlar kengligi bilan izohlash mumkin. Bu o'qituvchi faoliyatini osonlashtiradi va aniqlashtiradi. Muloqotga (kommunikatsiyaga) yo'naltirilgan mashqlar yordamida o'quv-imitatsiyali muloqotning qo'lga kiritilishiga va tabiiy-autentik usulga o'tish uchun qulay sharoit yaratiladi. Shuningdek, muloqotga yo'naltirilgan yondashuv tamoyillaridan nutqiy-fikrlash faolligi, yangililik, funksionallilik, vazifaviylik va vaziyatlilik tamoyillari hamda muloqotga yo'naltirilgan yondashuv yuzasidan fikrlar bayon etilgan.

Axborot vositalarining materiallarida chet tildagi muloqotga o'qitishda qo'llaniladigan shaxs faoliyatiga yo'naltirilgan yondashuv individuallashtirish tamoyilining amalga oshirilishini nazarda tutadi. Axborot vositalari materallarini o'qish va tinglab tushunish orqali tinglovchilar (o'quv guruhi) o'zaro bog'langan uchta funktsiyani idrok etadi:

- 1) ommaviy axborot vositalarining iste'molchisi;
- 2) ta'lim faoliyatining obyekti va subyekti;

3) chet tilda muloqot jarayonidagi subyekt. Masalaning bu jihati zamonaviy axborot vositalari, o'quv-tarbiya jarayonlarining barcha bosqichlarini jadallashtiradi. Didaktik nuqtayi nazardan muhim ahamiyat kasb etadigan axborot vositalarini joriy etish orqali samaradorlikka erishiladigan 14 ta metodik maqsad sanab ko'rsatilgan va izohlangan. Ta'lim mazmuni va tarkibi, nazorat va o'qitishning tashkiliy shakllari, metodlari haqidagi tasavvurlarning o'zgarishi o'qitish jarayonida xususiy metodikani ham takomillashtirishni taqozo etadi. O'quv jarayonida zamonaviy axborot vositalarini qo'llash, pedagogik metodlarning samaradorligini oshirishga, pedagoglar mehnat faoliyatining o'zgarishiga, ish uslublarining takomillashishiga, pedagogik tizimlarning strukturaviy o'zgarishiga olib kelishi va bu bilan bog'liq vazifalar sanab ko'rsatilgan. Chet el metodist olimlari axborot vositalariga asoslangan darslarni rejalashtirish va tayyorlashda axborot vositalariga alohida e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlaydilar. Bu o'rinda darsni rejalashtirish va dars ishlanmasini yozishda qo'llanilgan barcha metodlarda o'qituvchi oldiga an'anaviy beshta vazifa o'rni sakkizta vazifa bilan to'ldirilganligini inobatga olish muhimdir.

Tadqiqotda Suy Key va Vogxan Jonslar tomonidan yaratilgan Yevropa baholash tizimi bo'yicha o'quvchini B2 darajada tayyorlashga mo'ljallangan "Inside Out" darsligini tanlangan va shu asosida O'zbekiston sharoitida 80 minutga mo'ljallangan dars ishlanmasi tuzilgan.

Axborot vositalarining lingvodidaktik maqomini aniqlash maqsadida rus metodist olimi Y.N.Solovova, Kiyevlik metodist olim M.V.Lyaxovitskiy, o'zbek metodist olimi J.Jalolovlarning fikrlari inobatga olingan va tahlil qilingan. Ushbu olimlarning fikrlariga tayangan holda chet til ta'limida tinglab tushunish, o'qish, gapirish va yozuvda qo'llanilayotgan

axborot vositalari turlari va ularning qo'llanilishiga ko'ra tasnifi shu bilan birga, chet tilni o'qitishda qo'llaniladigan yondashuvlardan foydalanish samaradorligini ta'minlaydigan axborot vositalari ishlab chiqilgan va jadvallarda shakllantirilgan.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, axborot texnologiyalaridan foydalanishning shubhasiz afzalligi o'qituvchi va talabaning izlanish va ijodiy faoliyati usullariga o'tishdir. Bu tilning shakllanishi va rivojlanishiga ta'sir qiladi o'quvchilarning malakalarini, tinglash, gapirish, o'qish malakalarini shakllantirish, yozishni takomillashtirish, ijodiy, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash. Axborot texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchini kundalik ishning muhim qismidan, masalan, individual topshiriqni bajarishni tekshirishdan ozod qilish imkoniyatini beradi: mashqlar, frontal so'rov, katta hajmdagi lingvistik materialni taqdim etish. Shuningdek, axborot texnologiyalaridan foydalanish darsni jozibador va chinakam zamonaviy qiladi, o'qitish individuallashtiriladi, nazorat va xulosalar ob'ektiv va o'z vaqtida amalga oshiriladi. Zamonaviy sharoitda xorijiy tillarini o'qitish jarayoniga tobora yuqori talablar qo'yilmoqda. Axborot hajmi tezlik bilan o'sib bormoqda va ularni saqlash, uzatish va qayta ishlashning zamonaviy usullari endi samarali emas. Kompyuter texnologiyalari esa ta'lim samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

REFERENCES

1. Akhmedova, M. (2023). Peculiarities of teaching Russian as a foreign language in the online system in Uzbekistan. *Solution of social problems in management and economy*, 2(10), 12-17.
2. Ikramova X. M. (2021). Chet tili darslarida axborot texnologiyalaridan foydalanish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (4), 885-890.
3. Расулова А.В. Интернет учит новый язык // Компьютерра. – 2023. – № 27– 28. – С. 36–39.
4. Vosiyeva Sh.I. The advantages of using information technologies in teaching english as a foreign language *Eurasian Scientific Herald (ESH)*, December, 2024, volume 38, ISSN (E): 2795-7365, SJIF: 7.619, JIF: 9.765
5. Vosiyeva Sh.I. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ *Conference on social sciences and humanities Research (CSSHR Volume1. №3| Dekabr 2024 ISSN: 3060-4648 <https://eyib.uz>*.
6. Vosiyeva Sh.I. Teaching English step by step 2023-2024 sentabr/oktabr oylari uchun “TA'LIM INNOVATSIYASI VA INTEGRATSIYASI” respublika ilmiy-uslubiy jurnalining 20-sonida
7. Vosiyeva Sh.I. “The text is the main linguistic unit of the content of teaching a foreign language in primary education” “*Excellencia: Internation multi-disciplinary journal education*”,
8. Volume 2, Issue 04, 2024 ISSN (E): 2994-9521 raqamli xalqaro impakt faktor jurnal